

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1: ΑΘΗΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1985 – Η ΠΟΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ

8.1.1: Οράματα και Σχέδια για την πόλη: 1833-1985

8.1.1.1. Η προπολεμική περίοδος (1833-1940)

Η Αθήνα είναι η νεότερη από τις πρωτεύουσες των δώδεκα χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή υφίστατο το 1985. Αποτελεί περισσότερο καρπό εξισορρόπησης συμφερόντων των παραδοσιακών ευρωπαϊκών κρατών των αρχών του 19^{ου} αιώνα και λιγότερο προϊόν συνειδητής και συλλογικής απόφασης των Ελλήνων πολιτών της εποχής εκείνης. Βέβαια, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το κλασικό παρελθόν της πόλης, το οποίο, με τη μορφή του νεοκλασικισμού, ήταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διάνοησης κατά τον 19^ο αιώνα.¹

Η πολεοδομική της οργάνωση πριν από την Επανάσταση του 1821 είχε τη δομή ενός ‘οργανικού’ σχεδίου, με την Ακρόπολη στα νοτιοδυτικά του και ένα τείχος να την περιβάλλει πανταχόθεν, επρόκειτο, δηλαδή, για έναν τυπικό βυζαντινό οικισμό (Χ. 8.0). Μετά την Επανάσταση και κατά την περίοδο 1833-1940, η πολεοδομική πρακτική χαρακτηρίζεται από αρκετές ‘ασκήσεις επί χάρτου’ και πολύ λιγότερη εφαρμογή και ετοιμότητα στην αντιμετώπιση των εκάστοτε ζητημάτων της πόλης. Μέχρι το 1910, μεγάλο μέρος των σχεδίων για τη νέα πρωτεύουσα κατατάσσεται στον ουτοπικό σχεδιασμό, κατά τον οποίο γεννώνται ιδέες-συνήθως από αρχιτέκτονες -, προκαλούνται συζητήσεις, αλλά οι προτάσεις δεν υλοποιούνται, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος τους, κυρίως διότι δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τους την υφιστάμενη κατάσταση και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης.

Τόσο το σχέδιο των Κλεάνθη - Schaubert, όσο και η τροποποίησή του από τον Leo von Klenze, με έντονες τις επιρροές του νεοκλασικισμού, αποκρούστηκαν από την κοινή γνώμη, ως ξένα αντίγραφα των νεοκλασικών σχεδίων των ευρωπαϊκών πόλεων εκείνης της εποχής (Γ. Πολύζος, 1985: 24-31).² Και τα δύο σχέδια εκπονούνται σε μια περίοδο, όπου διαμορφώνονται ακόμη οι όροι κυριαρχίας της Αθήνας, ως πρωτεύουσας του νέου Ελληνικού κράτους. Οι όροι αυτοί είναι περισσότερο διοικητικοί, ιδεολογικοί και νοηματικοί και λιγότερο κοινωνικοοικονομικοί και γεωγραφικοί. Σ’ αυτή τη διαδικασία δημιουργίας της νέας πρωτεύουσας, ο προϋπάρχων οικισμός, που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας, με το ‘οργανικό’ του σχέδιο, συνειδητά δεν ενσωματώνεται στα σχέδια των Βαυαρών αρχιτεκτόνων, διότι της επιφυλάσσονται απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς λόγους και λόγους εγκατάστασης εκεί μέρους του κέντρου πόλης. Οι γηγενείς κάτοικοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της ανερχόμενης αθηναϊκής κοινωνίας, που εκπροσωπεί την επικρατούσα ιδεολογία του ‘αθηναϊσμού’, είναι αυτοί που αντιστέκονται και πετυχαίνουν τροποποιήσεις του

σχεδίου, οι οποίες αριθμούν κάποιες δεκάδες, μόνο κατά την περίοδο 1834 – 1856, ενώ το πρώτο σχέδιο εμφανίζεται το 1835 (Δ. Μάρτος, 2005: 369-388,³ X. 8.1 & 8.2).

Ιδιαίτερα κρίσιμο για την πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας υπήρξε το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Κατά πολλούς ερευνητές, η προπολεμική περίοδος χωρίζεται σε δύο χρονικές υποπεριόδους με εσωτερική ομοιογένεια, σε ό,τι αφορά στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά τους, την περίοδο 1910-1921 και την περίοδο 1922-1940 (Μαρμαράς, 1984:269-279).⁴ Μετά το 1910 σταμάτησαν οι απρογραμμάτιστες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης, και, παράλληλα, άρχισε να διαγράφεται μια πολιτική συνολικού και συστηματικού σχεδιασμού της. Οι ουτοπίες που κυοφορήθηκαν κάτω από τη γενική ιδεολογία του εκσυγχρονισμού, που ακολούθησε, εκπροσωπούνται από τις προτάσεις του Π. Βακκά (1898), που ήθελε να προσδώσει στην Αθήνα «τον τύπον της ευρωπαϊκής μεγαλουπόλεως», τη ‘βιλελμίνεια’ σύλληψη του Γερμανού L. Hoffman (1910), όπου το βάρος έπεφτε στις μνημειακές χαράξεις και τη διακόσμηση, το μεγαλεπίβολο και πολυδιαφημισμένο ‘σχέδιο θαύμα’ του Άγγλου Th. Mawson (1914), ως τις άοκνες προσπάθειες του αυτοδίδακτου Στ. Λελούδα (1918 και μετά, Πολύζος, 1985:36-46).⁵ Οι ουτοπίες αυτές, παρ’ όλη τη μη εφαρμοσιμότητά τους, έκαναν εντύπωση και συζητήθηκαν έντονα, σε αντίθεση με προτάσεις ‘λογικές’, που διατυπώθηκαν παράλληλα, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους.⁶ Ο L. Hoffman ιδιαίτερα, εισηγήθηκε μια πρόταση με έντονες επιδράσεις από το νεοκλασικισμό, όπως αυτός ερμηνεύθηκε στη Γερμανία (Σχ. 8.1, X. 8.3, Schmidt, 1980:50).⁷

Το σχέδιο του Th. Mawson, το ‘σχέδιο θαύμα’ όπως επικράτησε να αποκαλείται, στόχευε στην *ατομικότητα* αυτής της *κατ’ εξοχήν ωραίας πόλης* και την *έκφρασή της ως «πρωτεύουσα, έδρα της κυβέρνησης...»* (Mawson, 1918).⁸ Για πρώτη φορά εισάγεται τόσο καθαρά η ανάγκη της λειτουργικής διαίρεσης της πόλης και ο ακριβής καθορισμός ζωνών χρήσεων γης, με παράλληλη επεξεργασία αρχιτεκτονικών λύσεων κάποιων δημόσιων κτιρίων και χώρων για να δοθεί «μια ιδέα αρχιτεκτονικού χαρακτήρος» (Πολύζος, 1985:52-54).⁹ Κατά τον Κ. Μπίρη, ο Mawson, χωρίς να λάβει υπ’ όψη του ότι πρόκειται περί κτισμένης ήδη πόλης, την κατεδάφιζε και πρότεινε την ανοικοδόμηση νέας, «υπό όντως καλύτεραν μορφήν. Το σχέδιο εκείνο δεν ήτο, παρά μια σύνθεσις αρμονικών γραμμών, διακοσμητικών σχημάτων και εντυπωσιακών χρωμάτων επάνω εις το χαρτί» (Σχ. 8.2, X. 8.4, Μπίρης, 1966: 278).¹⁰

Η πρόταση του Στ. Λελούδα είναι σύγχρονη της επιστημονικής θεμελίωσης της πολεοδομίας από τον P. Geddes (1915) και της βιομηχανικής πόλης του T. Garnier (δημοσ. 1917). Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στο ‘ρυθμιστικό’ επίπεδο και δηλώνει τη ρήξη του με δογματισμούς αστυδομικής οργάνωσης (Stüben) ή παρωχημένου λυρισμού (Sitte). Φαίνεται να προαναγγέλλει την έλευση της Χάρτας των Αθηνών, 15 χρόνια πριν αυτή διατυπωθεί

(Λελούδας, 1918).¹¹ Ο συγγραφέας επανέρχεται το 1921 με δεύτερη πρόταση που εξειδικεύει την πρώτη και προτείνει την οργάνωση του λεκανοπεδίου σε έξι περιφέρειες (X. 8.5 & Λελούδας, 1929).¹²

Κύρια προσπάθεια και φροντίδα των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την Αθήνα στη διάρκεια της χρονικής ενότητας 1910-1921 ήταν η εξάλειψη των προβλημάτων, που είχαν συσσωρευτεί στην πόλη από την αλόγιστη πολιτική διαδοχικών επεκτάσεων του εγκεκριμένου σχεδίου της. Στην πραγματικότητα, την ίδια περίοδο, η πόλη εξελισσόταν κάπως διαφορετικά, με τη μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα να εμφανίζεται στις δυτικές συνοικίες, με ιδεατό άξονα διαχωρισμού Β-Ν την οδό Πατησίων και διεισδύσεις προς τα ανατολικά, την Κυψέλη, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την περίοδο 1922-1940 η Αθήνα, η «πιο σύγχρονη πρωτεύουσα» της Γηραιάς Ηπείρου, είναι ένας οργανισμός ασταθής με τους 250.000 πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής. Διανύει την ‘ελληνικότερή’ της περίοδο, γίνεται ‘ελληνική πρωτεύουσα’. Χωρίς σχέδιο, με εξαίρεση την παρένθεση του σχεδίου Καλλιγά που ίσχυσε για ένα μόνο χρόνο, επεκτείνεται άναρχα, χωρίς λογική και με την ανοχή του κράτους (X. 8.6, Δ. 8.1 - 8.4).

Η περίοδος του Μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται ως η φάση λήψης επειγόντων μέτρων στο στεγαστικό ζήτημα και στον τομέα κατασκευής των αναγκαίων δικτύων και έργων αστικής υποδομής. Εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία εκπόνησης σχεδίων για την Αθήνα. Μόνο ένα σχέδιο προτάθηκε από τον Πέτρο Καλλιγά, το 1924, ως συνέχεια της πρώτης προσέγγισης του 1918. Υποβλήθηκαν επίσης δύο πονήματα, με τη μορφή τευχών. Το πρώτο, του Σπήλιου Αγαπητού, το 1928, είχε τίτλο *Η πόλις* και το δεύτερο, το 1929, του Στυλιανού Λελούδα με τίτλο *Αθήναι αι ευρύτεραι*, που περιείχε 14 γενικά και ειδικά σχέδια.

Το σχέδιο Π. Καλλιγά εναρμονίζεται με την ανάγκη λειτουργικής διαίρεσης της πόλης σε τμήματα που αντιστοιχούν σε ορισμένες γενικές χρήσεις γης,¹³ δημιουργούνται έξι ‘κέντρα’,¹⁴ προτείνονται μεγάλα μεμονωμένα δημόσια κτίρια,¹⁵ πολλά μικρότερα διάσπαρτα¹⁶ καθώς και οι εκτός σχεδίου χρήσεις γης.¹⁷ Προκρίνεται το ακτινωτό σύστημα έναντι του ιπποδάμειου και σύστημα tram που να συνδέει την πόλη με τους γύρω οικισμούς, τα οποία, όμως, δεν μελετήθηκαν.¹⁸ Διακηρύσσεται η ανάγκη πύκνωσης της πόλης, σε σύγκριση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια πυκνοτήτων των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών και δίδονται υψηλοί συντελεστές δόμησης (X.8.7).

Την κατάρρευση του Σχεδίου Καλλιγά ακολουθεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Σχεδίου Πόλεως στο Δ. Αθηναίων το 1925, που σηματοδοτεί την έναρξη των καταστρατηγήσεων του Σχεδίου. Την ίδια περίοδο, πραγματοποιούνται σημαντικές πολεοδομικές επεκτάσεις, με ποσοστό αύξησης της αστικής γης κατά 33,5%. Οι επεκτάσεις ακολουθούσαν, κατά κανόνα, το

πρότυπο της εποχής, τη μορφική πολεοδομική τυπολογία της ‘κηπούπολης’. Στη δεκαετία του 1920 αναφέρονται οι οικισμοί του Ψυχικού (1923), της Εκάλης (1924), της Νέας Κηφισιάς (1925), της Ηλιούπολης (1925), της Βούλας (1926) και του Χολαργού (1928). Το 1935 η ίδια Υπηρεσία Σχεδίου Πόλεως, με επικεφαλής τον Κ. Μπίρη, προτείνει τη δημιουργία ενός φυσικού εμποδίου, του «πράσινου τείχους» για την αποφυγή της μελλοντικής ανεξέλεγκτης επέκτασης της πόλης, πρόταση έντονα εμπνευσμένη από την δυτικοευρωπαϊκή πολεοδομική πρακτική των ζωνών οικιστικού ελέγχου (green belts ή ceintures vertes).¹⁹

Κατά τον Γ. Πολύζο, «η σύγκριση των ορίων της πόλης μεταξύ 1927 και 1940 αποδεικνύει, ότι οι επεκτάσεις της έγιναν σε περιοχές αυθαίρετης δόμησης, χωρίς σχέδιο και ιεράρχηση, με μοναδικό γνώμονα την ελεγχόμενη κοινωνική ενσωμάτωση του πληθυσμού της, διαδικασία που εξελίσσεται και γενικεύεται τη μεταπολεμική περίοδο» (Πολύζος, 1985:44).²⁰ Η ψήφιση του νόμου 3741 «Περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» δίνει τη «χαριστική βολή» στις πιθανότητες, που απέμειναν για την ανάπτυξη της Αθήνας με ένα σχέδιο μακριά από μικροσκοπιμότητες. Η δικτατορία του Μεταξά και η σύσταση το 1937 του Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτεύουσας δεν προσέφεραν τίποτε αξιόλογο στην επιδεινούμενη κατάσταση.

Κατά την δεκαετία του '30, σε αντιστοιχία με τη δυτικοευρωπαϊκή ανάπτυξη, παρατηρείται άνθιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, προβάλλεται το αίτημα της ‘ελληνικότητας’, του ‘εξευρωπαϊσμού’ και της αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα. Τίθενται οι βάσεις για οργανωτικές και θεσμικές ρυθμίσεις, ενώ η κατά πλάτος επέκταση συναγωνίζεται την καθ’ ύψος ανάπτυξη, δηλαδή την αραίωση, η πύκνωσή της.²¹ Η προτίμηση ανοικοδόμησης στρέφεται στα βόρεια και νότια προάστια (Ψυχικό, Χαλάνδρι, Φιλοθέη, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο), αντί για τα δυτικά, όπως ήταν η τάση πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Επομένως, οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού, που έγιναν το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα μέσω πολεοδομικού σχεδιασμού, εξουδετερώθηκαν από το απρόσμενο γεγονός της Μικρασιατικής Καταστροφής και των συνακόλουθων επιπτώσεών της στον αστικό χώρο της πρωτεύουσας, μια χιονοστιβάδα που ισοπέδωσε κάθε προηγούμενη προετοιμασία στην πόλη. Αυτές οι δύο στρεβλώσεις, της προσφυγικής ‘λαίλαπας’ και των πιέσεων προς την πολιτεία για δημιουργία περιβάλλοντος και δυνατοτήτων υπερεκμετάλλευσης του αστικού εδάφους, προδιέγραψαν και τη μετέπειτα πολεοδομική εξέλιξη της ελληνικής πρωτεύουσας.

Οι πολεοδομικές αντιλήψεις, που προκύπτουν από τις προτάσεις των CIAM και των πρωτοπόρων Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων, θα υλοποιηθούν κατ’ αρχήν στην οργανωμένη δόμηση εργατικών κατοικιών. Ο Β. Τσαγρής είναι επιγραμματικός για την τύχη όλων αυτών των προτάσεων μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο: «τέλος πάντων, εδώ δεν πρόκειται να

εύρωμεν ποίος πταίει ή μάλλον ποίος δεν πταίει. Το γεγονός είναι ότι αι νέαι Αθήναι εκτίσθησαν και κτίζονται με το έλεος του Θεού και χωρίς το έλεος των ανθρώπων» (Τσαγρής, 1918:73 κ. εξ.).²²

8.1.1.2. Η μεταπολεμική περίοδος (1940-1985)

Τα προβλήματα προσλαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις τη μεταπολεμική περίοδο, καθώς εντείνονται οι αντιφάσεις παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος. Κατά τον Π. Λουκάκη, τα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται επανειλημμένα αφορούν: α) στη συνεχιζόμενη εντατική επέκταση, κατά απρογραμμάτιστο τρόπο, των περιοχών κατοικίας και τη συνεχή υποβάθμισή τους, β) στην ‘υδροκεφαλική’ διόγκωση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, με την υπερσυγκέντρωση του τριτογενή τομέα και την απρογραμμάτιστη ‘πλοκαμοειδή’ επέκτασή τους κατά μήκος των μεγάλων αρτηριών, γ) στη συνεχιζόμενη διόγκωση και διάχυση των βιομηχανικών συγκεντρώσεων περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, δ) στην εκρηκτική και απρογραμμάτιστη διόγκωση των χρήσεων των ακτών για β’ κατοικία, τουρισμό και κάθε φύσης εγκαταστάσεις αναψυχής, ε) στις αυξανόμενες ελλείψεις σε τεχνική υποδομή και κοινωνικό εξοπλισμό και στ) στη συνεχιζόμενη αδυναμία για τη διασφάλιση δημόσιας και δημοτικής γης για κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελή έργα.²³

Η Πρωτεύουσα έχει χάσει επικίνδυνα τις συνθήκες ‘διαπνοής’ της (Λουκάκης, 1985:22-29).²⁴ Την περίοδο 1961-1974, παρατηρείται μια έξαρση της αυθαίρετης δόμησης, που αποσυνδέεται από τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες και ενσωμάτωσή της στο εμπορικό-κερδοσκοπικό κύκλωμα, ενώ η πολιτεία συστήνει νέους θεσμούς για τη διαχείριση της ανάπτυξης της Πρωτεύουσας.²⁵ Στο Α’ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο (1961), η πολεοδομία αναγορεύεται σε ‘εθνικό πρόβλημα’, αντιπαρατίθενται νέες ιδέες για την πόλη, με κύριο χαρακτηριστικό τη *φυγή* από αυτήν, ουτοπίες φυγής από μια πραγματικότητα που αντιστέκεται πεισματικά σε όλες τις μέχρι τότε απόπειρες ελέγχου και ρύθμισης (Κονταράτος, 1985:30-33).²⁶

Τα τέσσερα σχέδια, που συντάχθηκαν από τη δεκαετία του ’60 και μετά, αποκαλύπτουν την πρόθεση για σχεδιασμένη αποκέντρωση. Το πρώτο απ’ αυτά, που ονομάστηκε ‘Ρυθμιστικό’ και αναφερόταν στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και το Θριάσειο Πεδίο, συντάχθηκε από το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων (σήμερα ΥΠΕΧΩΔΕ). Πρόκειται για το λεγόμενο ‘Σχέδιο Προκόπη Βασιλειάδη’, από το όνομα του τότε διευθυντή Πολεοδομικών Μελετών και επικεφαλής της μελετητικής ομάδας. Σ’ αυτό το Σχέδιο στηρίχθηκε η Ειδική Διεύθυνση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών και πρότεινε ένα Ρ. Σ. για την Αθήνα το 1969, γνωστό ως «Πόλεις εντός Πόλεων». Την ίδια περίοδο, ανατέθηκαν τομεακές μελέτες για τα πολεοδομικά

κέντρα, το πράσινο, τα πολεοδομικά πρότυπα κ. λ. π. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν την περίοδο 1972-1973.

Την περίοδο της Δικτατορίας (1967 – 1973) γίνονται οι αναθέσεις από το Υπ. Συντονισμού του «Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Πρωτεύουσας» (Χ.8.8, 8.9), του «Προτύπου Σχεδίου Μακροχρονίου Αναπτύξεως 1972-1987» (ΚΕΠΕ) και της νέας κυκλοφοριακής μελέτης για τα μαζικά μέσα μεταφοράς (W. Smith, 1973). Παρατηρήθηκε απουσία ενότητας κατευθύνσεων και συντονισμού κρατικών φορέων. Ο Π. Λουκάκης τις περιγράφει ως «ετεροχρονιζόμενους βίους παράλληλους και ασύμπτωτους» (Λουκάκης, 1985: 22-29).²⁷ Την ίδια περίοδο, ο τεχνοκρατικός 'φετιχισμός' που επικρατεί, οδηγεί σε πολεοδομική πολυπραγμοσύνη: 'πύργοι' και χιλιάδες τόνοι οπλισμένου σκυροδέματος που ρίχθηκαν μετά την ισχύ του Α.Ν. 395/68 (προσαύξηση των συντελεστών εκμετάλλευσης) και την ισχύ του συστήματος ελεύθερης δόμησης.

Την περίοδο 1974-1977, περίοδο έντονου προβληματισμού μεταπολιτευτικά, ο σχεδιασμός της Αθήνας συνεχίζεται σε δύο κατευθύνσεις, ασύμπτωτες πάλι, όπως και πριν από το 1974: το 1976 ολοκληρώνονται: α) το *Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Περιοχής Πρωτεύουσας* και β) το *Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών*, χωρίς να νομοθετηθούν ποτέ, αλλά και επιλεκτικά ενσωματώθηκαν στα επόμενα σχέδια του Υ.Χ.Ο.Π. (σήμερα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), που συστήνεται το 1979. Σημαντική τομή στα σχεδιαστικά πράγματα θεωρείται η επεξεργασία του Ρ.Σ.Α., το Μάιο του 1979 από το Υ.Δ.Ε., γνωστό ως «*Πρωτεύουσα 2000*», που συνοδεύτηκε από το σημαντικό κείμενο «κοινής αποδοχής των 18 σημείων» μεταξύ Κυβέρνησης, Δήμου, Γ.Ε.Ε. και άλλων φορέων. Παρά τις εξαγγελίες και τις επιμέρους μελέτες για τα «9 διαμερίσματα», η κυβέρνηση ενέταξε τις πυκνοδομημένες περιοχές αυθαιρέτων α' κατοικίας στο σχέδιο, λίγο πριν από τις εκλογές του 1981.²⁸ Άλλη μια προσπάθεια έμεινε ατελέσφορη (Χ. 8.10 – 8.12).

Την περίοδο 1981-1985 ψηφίζεται ο Οικιστικός Νόμος 1337 / 1983 και αρχίζει η *Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση*, ενώ διατυπώνεται το *Δομικό Σχέδιο*, ως Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών 1983, με τον υπότιτλο *Η Αθήνα και πάλι Αθήνα*, επί υπουργίας Αντώνη Τρίτση, που θεσμοθετήθηκε το 1985 (Ν. 1515). Εκείνη την περίοδο, ο πληθυσμός του Δ. Αθηναίων ανερχόταν στους 594.994 κατοίκους και του Π.Σ.Α. στα 2.078.645 κατ. (ΕΣΥΕ 1981). Στο Ρ.Σ.Α. του 1985 παρατηρείται μια στροφή στη φιλοσοφία αντιμετώπισης των προβλημάτων του λεκανοπεδίου, σε σχέση με τους γενικότερους εθνικούς στόχους ανάπτυξης της χώρας, την αποκέντρωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.²⁹ Ως γενικοί στόχοι διατυπώνονται: α) η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της, β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γ) η εξισορρόπηση των ανισοτήτων των δυτικών και ανατολικών περιοχών και

ο εξοπλισμός των δυτικών, με περισσότερες κοινωφελείς και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, δ) η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της Πρωτεύουσας, ε) η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλούσες αστικές χρήσεις γης (X. 8.13 – 8.15).³⁰

Τα Σχέδια αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Το τελευταίο αποτέλεσε ένα άτυπο πλαίσιο αναφοράς μελετών κατώτερης βαθμίδας, που εκπονήθηκαν αμέσως μετά, όπως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής του Δήμου Αθηναίων και, αρκετά αργότερα, η έρευνα-μελέτη για το Εμπορικό Τρίγωνο του Κέντρου της Αθήνας. Μάλιστα, η τελευταία μελέτη αναγνωρίζει τη συντονισμένη αποκέντρωση και τη διατήρηση της ταυτότητας και μοναδικότητας του χώρου, ως βασικές προϋποθέσεις αναβάθμισης του κέντρου πόλης (Αραβαντινός, 1984: 282-294).³¹ Κατά μια άλλη προσέγγιση, οι αναπλάσεις που επιχειρήθηκαν από τη δεκαετία του '70 και εντεύθεν, δεν στόχευαν στην επανασύνδεση της χωρο-χρονικής διαδικασίας που είχε διαταραχθεί (Νικολαΐδου, 1985: 295-303).³²

Στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (1982-1987)³³ για το Δήμο της Αθήνας, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το 1988 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόταση για τις χρήσεις γης και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου. Προσδιορίστηκαν επίσης τα όρια του Ιστορικού Κέντρου της πόλης. Η μελέτη καταγράφει το κύριο κέντρο στο Ιστορικό - Εμπορικό Τρίγωνο, τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας και την ευρύτερη περιοχή της Ομονοίας με τις οδούς Πειραιώς, Αγ. Κων/νου, 3^{ης} Σεπτεμβρίου και Πατησίων (X. 8.16).³⁴ Μικρότερα κέντρα πόλης προτείνονται στο Παγκράτι, στους Αμπελόκηπους στο ύψος των Κηφισίας και Αλεξάνδρας, στον Κεραμεικό στο ύψος της οδού Πειραιώς και της Ιεράς Οδού, στον Κολωνό και κατά μήκος της οδού Πατησίων, στο ύψος της Αττικής και των Κ. Πατησίων. Τα τοπικά κέντρα γειτονιάς / συνοικίας είναι διάσπαρτα στην πόλη.

Ένα χρόνο αργότερα (1989), εγκρίνεται και το όριο του Ιστορικού Κέντρου του Δ. Αθηναίων, εκτός των ήδη κηρυγμένων περιοχών Πλάκας, Ρωμαϊκής Αγοράς και Αναφιώτικων, που περιλαμβάνει τις περιοχές Παλιό Εμπορικό Κέντρο, Ψυρρή, Ομόνοια-Κεντρική Περιοχή, Μεταξουργείο, Εξάρχεια και Μακρυγιάννη (X. 8.17).

8.1. 2. Προγράμματα αστικού σχεδιασμού και πολιτισμού πριν από το 1985

8.1.2.1. Αστικός σχεδιασμός, πολιτισμός και πόλη

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια διάσωσης μέρους του ιστορικού κέντρου της πόλης επιχειρήθηκε το 1974 με την ανάθεση εκπόνησης μιας μελέτης με τον τίτλο «Μελέτη παλαιάς Πόλεως Αθηνών» σε μια ομάδα ειδικών υπό τον καθηγητή Δ. Ζήβα για λογαριασμό του

Υπουργείου Δημοσίων Έργων.³⁵ Η μελέτη παραδόθηκε το 1975 με δύο εναλλακτικές προτάσεις, δεν εφαρμόστηκε, όμως, παρά το ότι είχε βρει θετική απήχηση στο κοινό. Το 1979 και μετά από πιέσεις των κατοίκων, ανατέθηκε νέα μελέτη, πάλι σε ομάδα υπό τον καθηγητή Δ. Ζήβα, η οποία στηρίχθηκε στα ευρήματα της πρώτης ανάλυσης. Η μελέτη αυτή πρότεινε την ανάπλαση της Πλάκας με κανονιστικούς όρους δόμησης.

Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών - *Πρωτεύουσα 2000* (1979), ένας από τους τέσσερις κύριους στόχους αφορά στη διαφύλαξη του πολιτιστικού πλούτου της πρωτεύουσας.³⁶ Εκτός από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, προτάθηκε η χωροθέτηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα κέντρα των 9 Διαμερισμάτων και σε παραδοσιακά διατηρητέα κτίρια μέσα στον ιστό της πόλης, ενώ η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής μελέτης.

Η μελέτη «Η Ανασυγκρότηση της Αθήνας» το Νοέμβριο του 1982, με στόχους την εξασφάλιση των χαρακτηρισμένων ελεύθερων χώρων, την ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, την απελευθέρωση σε πρώτη προτεραιότητα των ακτών κλπ.,³⁷ πρότεινε για την Κεντρική Περιοχή α) την αναδιάρθρωση της οδικής κυκλοφορίας και των χώρων στάθμευσης, β) τον προσδιορισμό πιθανών παρεμβάσεων κατά μήκος σημαντικών αξόνων, γ) τον προσδιορισμό ζωνών ειδικών παρεμβάσεων και ανάπλασης, δ) τον καθορισμό βασικών πεζοδρόμων και ε) την διαμόρφωση ελευθέρων χώρων, όπως το Ζάππειο, το Ολυμπείο, ο Αρδηττός, ο Λυκαβηττός, το Άλσος Συγγρού, το Γκάζι, ο Κεραμεικός κ. ά. (Χ. 8.18).

Ακολούθησε το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών του 1985. Στα πλαίσια της δημιουργίας της πολυκεντρικής δομής, καθορίστηκαν οι κατηγορίες κέντρων (μητροπολιτικό, χωροταξικής υποενοότητας, δήμου με υπερτοπική σημασία, δήμου, συνοικίας και γειτονιάς) και ως μέσα επίτευξης του στόχου προσδιορίστηκαν α) η αποσυμφόρηση του Μητροπολιτικού Κέντρου, β) η ενίσχυση των σημερινών κέντρων των δήμων, συνοικιών και γειτονιών και γ) η ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής σημασίας (Δ. 8.2). Το πρόβλημα της όχλησης των περιοχών κατοικίας από τη διαμπερή κίνηση και τις οχλούσες βιομηχανίες - βιοτεχνίες προσεγγίστηκε μέσω της αναδιάρθρωσης του συστήματος συγκοινωνιών και μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε η χωρική δομή να μετατραπεί από ακτινική σε ακτινική - δακτυλική. Σε συνδυασμό και με την ψυχαγωγία, προτάθηκε η δημιουργία ενιαίου δικτύου σε ολόκληρη την έκταση του ηπειρωτικού τμήματος της Αθήνας. Επίσης, προτάθηκε η διαμόρφωση ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.³⁸

Ο στόχος της ποιοτικής αναβάθμισης για την Αθήνα, σύμφωνα με το Ρ.Σ.Α. 1985, επιχειρήθηκε μέσω: α) της ενοποίησης και ανάδειξης των μεγάλων ιστορικών χώρων και αξόνων με ιστορική σημασία, όπως η Ιερά Οδός και η οδός Πανεπιστημίου, β) της ποιοτικής

αναβάθμισης των παραδοσιακών περιοχών Πλάκας, Θησείου, Μεταξουργείου, Ψυρρή, της περιοχής πλατείας Κουμουνδούρου κλπ. γ) της ανάπλασης των παλιών προσφυγικών συνοικιών όπως της Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας, Νίκαιας, Κουντουριώτικα και δ) της εξυγίανσης έντονα υποβαθμισμένων περιοχών εντός του Π.Σ. Αθηνών. Διατυπώθηκε εκτενές πρόγραμμα αναπλάσεων και διαμορφώσεων ελευθέρων χώρων στους περιφερειακούς δήμους και προτάθηκε η συγκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιφερειακά και κυρίως κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, όπου η δραστηριότητα της αναψυχής παγιώθηκε ως η κυρίαρχη.³⁹ Αυτοί οι στόχοι εξακολουθούν να είναι κυρίαρχοι και μετά το 1985 (Τριποδάκης, 1992: 6-26).⁴⁰

Σε ό,τι αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά, στόχοι ήταν η ανάδειξη και η προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας της Πρωτεύουσας, η αναβίωση επί μέρους παραδοσιακών συνόλων και η ένταξή τους στον αστικό ιστό και το πλέγμα των κοινωνικών λειτουργιών της σύγχρονης πόλης, με ταυτόχρονη αναγνώριση της θετικής συμβολής τους στη δημιουργία μιας επιθυμητής κλίμακας δομημένου περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις για σημειακές παρεμβάσεις αφορούσαν στην αναβάθμιση των κτιρίων και των πέριξ χώρων του Πνευματικού Κέντρου του Δ. Αθηναίων, στη δημιουργία στο χώρο του εργοστασίου ΦΙΞ (Λ. Συγγρού) Κέντρου Βιοτεχνίας και Χειροτεχνίας και απόδοση σημαντικού τμήματος του γηπέδου σε κοινόχρηστο πράσινο, καθώς και την αλλαγή χρήσης του Παγοποιείου ΦΙΞ (Πατησίων) σε πολιτιστική. Επίσης, πεζοδρομήσεις οδών και πλατειών στο παλιό εμπορικό κέντρο.⁴¹

8.1.2.2. Πολιτισμός και κέντρο πόλης: σχέδια και εφαρμογές

Μια πρώτη απόπειρα συστηματικής μελέτης του μεγαλύτερου μέρους του παλαιότερου πολεοδομικού ιστού της Αθήνας αποτελούν τα προγράμματα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και των πολιτιστικών υποδομών στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, μια μελέτη που εκπόνησε το 1978 ο Οργανισμός Αθήνας.⁴² Η ποιότητα ζωής, ως κριτήριο αστικής ανανέωσης, αποκτά προτεραιότητα. Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι δύο μελέτες για την Πλάκα (1974 και 1979 υπό τον καθηγ. Δ. Ζήβα) και οι Μελέτες Εφαρμογής που ακολούθησαν (1978 κ. εξ.) για τον κεντρικό δήμο και που προσανατολίσθηκαν προς την ήπια μορφή παρέμβασης, αυτή των «διαδοχικών βημάτων». Οι παραδοχές της μελέτης ήταν τρεις: επίλυση του προβλήματος στα πλαίσια της υφισταμένης ελληνικής νομοθεσίας, διατήρηση του υφισταμένου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επίλυση του προβλήματος με τη δημιουργία ενός πλαισίου μέτρων και έργων, κατάλληλων να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την προστασία και αναβίωση με την πρωτοβουλία πλέον των ίδιων των ενδιαφερομένων.⁴³

Μια δεύτερη απόπειρα αναβάθμισης του κέντρου πόλης αναλαμβάνεται από το Υπουργείο Χωροταξίας το 1982, με σκοπό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό περιοχών προς αναβάθμιση, με εστίαση στους ελεύθερους κοινοχρήστους χώρους (Χ.8.19). Η απόπειρα αυτή, αν και δεν ευτύχησε να υλοποιηθεί, εντούτοις, αποτέλεσε τη στροφή στην αντίληψη για τον τρόπο παρέμβασης σε σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα, φορτισμένα με ιστορικά τεκμήρια.

Οι παρεμβάσεις, που προτάθηκαν το 1985, εξειδίκευαν τους στόχους του Ρ.Σ.Α. και εντάσσονταν στη γενικότερη πολιτική της ανακοπής της υπερδιόγκωσης της πόλης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης σ' αυτήν.⁴⁴ Εκπονήθηκαν δύο προγράμματα ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου, ένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αφορούσε επιμέρους παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας και εμπορικές ζώνες και τη σύνδεσή τους με πλέγματα πεζοδρομήσεων, και ένα δεύτερο από το ΥΠ.Π.Ε. (το σημερινό ΥΠ.Π.Ο.), που αφορούσε στην ενοποίηση όλων των αρχαιολογικών χώρων, στο ευρύτερο Ιστορικό Κέντρο της πόλης, με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης μνημείου-χώρου και κατοίκων της πόλης με το ιστορικό παρελθόν.

Οι παρεμβάσεις στόχευαν: στην εξυγίανση του κέντρου,⁴⁵ στη μεταλλαγή της μονοκεντρικής δομής σε πολυκεντρική, στην ανασυγκρότηση των γειτονιών, στην άμβλυνση των αντιθέσεων που υπάρχουν με την αναβάθμιση υποβαθμισμένων τμημάτων του κέντρου και στην ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του κέντρου. Προτάθηκε η δημιουργία ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου μέσω της ενοποίησης των χώρων πρασίνου και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (χώροι Ακρόπολης, Φιλοπάππου, Πνύκας, Πλάκας, Ζαπτείου, Αρείου Πάγου, Θησείου, Αγοράς, Κεραμεικού, Γκαζιού).⁴⁶ Τέθηκαν ειδικότεροι στόχοι ως προς τις ρυθμίσεις και αναπλάσεις ενοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά,⁴⁷ ενώ οι μελέτες για την Ακρόπολη και την Πλάκα, που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θεωρήθηκαν υποδειγματικές για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.⁴⁸

Για την κεντρική περιοχή της Αθήνας οι προτάσεις εξειδικεύθηκαν στις ενότητες: α) ανασυγκρότηση γειτονιάς, β) αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, αρχαιολογικών και ελεύθερων χώρων, γ) υλοποίηση κυρίου και δευτερεύοντος δικτύου ροής πεζών, δ) καθορισμός ασύμπτωτου με τα δίκτυα πεζών, συστήματος οδικών και δημόσιων συγκοινωνιών και ε) καθορισμός μειζόνων αστικών παρεμβάσεων, ήτοι ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και χώρων πρασίνου, αναβάθμιση κεντρικής περιοχής, αναβάθμιση του δυτικού τμήματος του κέντρου, αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών Λαρίσης, Πελοποννήσου και Αττικής, του Παλαιού Εμπορικού Κέντρου, των περιοχών Ψυρρή, Θησείου, Μεταξουργείου και Μακρυγιάννη, δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνος, αναβάθμιση της περιοχής Πανεπιστημίου, των πλατειών Κάνιγγος, Δημαρχείου, Μητροπόλεως, του πεδίου του

Άρεως και της Σχολής Ευελπίδων, των προσφυγικών Κουντουριώτικα και Προσφυγικά Λ. Αλεξάνδρας, του οικοπέδου ΦΙΞ (Συγγρού) και της περιοχής του κόμβου Χαμοστέρας - οδού Θεσσαλονίκης.

Στον χάρτη Π.1.11. του Γ.Π.Σ. που εγκρίθηκε το 1988, καταγράφεται η υπάρχουσα και η προτεινόμενη πολιτιστική υποδομή, με την κατηγοριοποίηση πνευματικό κέντρο / αίθουσα εκδηλώσεων / μουσεία (Χ. 8.16). Εκτός από την καταγραφή των υπαρχόντων, προτείνεται και η δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού, όπως στο Κολωνάκι (αίθουσα εκδηλώσεων), στο Πολύγωνο (πνευματικό κέντρο), στην Κυψέλη και τα Πατήσια (πνευματικό κέντρο), στου Αγγελόπουλου (πνευματικό κέντρο), στον Κεραμεικό (μουσείο και αίθουσα εκδηλώσεων), στα Α. Πετράλωνα (θέατρο), στου Φιλοπάππου (αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων), στο Κουκάκι (πνευματικό κέντρο), επέκταση του Βυζαντινού Μουσείου κλπ. Η σύγκριση υπάρχουσας και προτεινόμενης πολιτιστικής υποδομής στο Γ.Π.Σ. του 1988 αποδεικνύει πως, αφ' ενός ο δήμος στερούνταν ουσιαδώς της αναγκαίας υποδομής και αφ' ετέρου πως, το 1985 είχε αρχίσει να αναγνωρίζεται ως αναγκαία η στοιχειώδης αποκέντρωση αυτής της υποδομής για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αστικών περιοχών της πόλης πέραν του κέντρου της. Από την άλλη πλευρά, ο ιστορικός χάρτης του κέντρου πόλης, που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. το 1989, καταδεικνύει το διάστικτο αυτού του κέντρου από μνημεία και ιστορικές μαρτυρίες όλων των εποχών (Χ. 8.19). Μερικά από αυτά φιλοξενούν κάποια χρήση πολιτισμικού ή πολιτιστικού περιεχομένου.

8.1.3. Γενική πολεοδομική οργάνωση και φυσική δομή της πόλης

Η δημιουργία της Αθήνας, ως Πρωτεύουσας του Ελληνικού κράτους, στηρίχθηκε περισσότερο στο αρχαιοελληνικό ιδεώδες και κλέος, όπως αυτά ερμηνεύθηκαν από την Δυτική Ευρώπη από την Αναγέννηση και μετά, και λιγότερο στις υλικές και πνευματικές δυνάμεις του απανταχού Ελληνισμού. Αυτό μαρτυρούν, η επιλογή της θέσης της Αθήνας, έναντι του Ισθμού, ο οποίος εξυπηρετούσε καλλίτερα την οικονομία και την δυναμική της μετεπαναστατικής Ελλάδας έναντι των Αθηνών, όπως επίσης και τα πρώτα, εν πολλοίς 'ουτοπικά' σχέδια των αρχιτεκτόνων Κλεάνθη, Schaubert, Leo von Klenze κ.ά. (Χ. 8. 15 & 8. 17). Το αρχικό σχέδιο των Κλεάνθη – Schaubert προβάλλει στο χώρο το δυτικοευρωπαϊκό πρόταγμα για υιοθέτηση, ως 'αντιδάνειων', των αρχών της 'νεοκλασικής' ή εκλεκτικιστικής πολεοδομίας. Ταυτόχρονα, εξουδετερώνει τη ελληνοβυζαντινή παράδοση, με την πρόταση για κατεδάφιση δεκάδων βυζαντινών ναών,⁴⁹ ενώ δεν εντάσσει λειτουργικά στη δομή του τον παραδοσιακό οικισμό της Πλάκας, προορίζοντάς τον για σταδιακή απαλλοτρίωση. Οι κύριοι άξονες της πόλης (οδοί Σταδίου, Αθηνάς και Πειραιώς), προβάλλουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της νέας πρωτεύουσας, δηλαδή πόλη –

σύμβολο της παλιννόστησης του κλασικού πνεύματος και επεξεργασίας της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων (οδός Σταδίου), κέντρο ‘εκπολιτισμού’ της Ανατολής στα πλαίσια της οριενταλιστικής διάκρισης και αποικιοκρατικής επέκτασης (οδός Πειραιώς) και έδρα της μοναρχίας, που συντονίζει όλους τους άλλους παράγοντες, διοικητικούς, ιδεολογικούς κλπ. (οδός Αθηνάς).⁵⁰

Το σχέδιο Klenze αποτελεί μια σημαντική προσαρμογή του σχεδίου Κλεάνθη – Schaubert, τόσο στα γεωγραφικά, όσο και τα κοινωνικο-διοικητικο-οικονομικά δεδομένα της εποχής. Οι βασικοί οργανωτικοί άξονες διατηρούνται (οδοί Σταδίου, Πειραιώς, Αθηνάς, Ερμού), προτείνονται και άλλοι δευτερεύοντες, που συμβάλλουν στη λειτουργία του, ενώ αναδιαρθρώνονται οι θέσεις των σημαντικότερων δημοσίων κτιρίων και συγκροτημάτων (Παλάτι, Διοικητικό Κέντρο, νέος Ναός του Σωτήρος κ.ά.). Οι τροποποιήσεις αυτές βρίσκουν προσφορότερο έδαφος στην τοπική κοινωνία, όμως, ταυτόχρονα, αρχίζει και γίνεται αποδεκτή η αποσπασματική μέθοδος των τροποποιήσεων, ως δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερο ή λιγότερο έννομων συμφερόντων των ιδιοκτητών αστικής γης. Δύο είναι οι κύριες επιπτώσεις των μειζόνων τροποποιήσεων του σχεδίου Klenze: α) η ελάττωση του συμβολισμού της μοναρχίας, ως απόλυτου μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής και αναπαραγωγής της αστικής ζωής και β) η αναβάθμιση του ρόλου του προϋφισταμένου παραδοσιακού οικισμού στη συνολική εξελικτική πορεία της πόλης.⁵¹

Η σύγχρονη πόλη μορφοποιήθηκε στο τέλος του 19^{ου} αιώνα και κυρίως μετά το 1922, όταν το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και των εκδιώξεων από την Ανατολική Θράκη εγκαθίσταται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του πληθυσμού της. Την κατάσταση επιδείνωσε ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος με την Κατοχή των γερμανο-ιταλικών δυνάμεων και κυρίως τον Εμφύλιο που ακολούθησε, καθώς ένα μεγάλο κύμα κατευθύνθηκε από την επαρχία προς την Πρωτεύουσα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διόγκωσή της. Είναι φανερό πως, η διόγκωση αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, αλλά έκτακτων πολιτικών γεγονότων και καταστάσεων, ώστε η πρωτεύουσα της χώρας να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και χωρίς επιμέρους πολιτικές, όπως, π.χ., την ανάπτυξη των υποδομών πολιτισμού. Η *laissez-faire* πολιτική στον τομέα του πολιτισμού οδήγησε στην εύκολη λύση της χωροθέτησης όλων σχεδόν των σημαντικών εγκαταστάσεων πολιτισμού στο κέντρο της πόλης.

Σήμερα, η οικιστική οργάνωση της πόλης σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με τη γεωμορφολογία του εδάφους, αλλά κυρίως με τις γενικές οργανωτικές αρχές των πρώτων της σχεδίων, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο βράχος της Ακρόπολης, ο λόφος του Λυκαβηττού, η Πνύκα, ο λόφος του Φιλοπάππου, το Πεδίο του Άρεως και ο Εθνικός Κήπος με το Παναθηναϊκό στάδιο

είναι οι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι του Δήμου Αθηναίων, γύρω από τους οποίους αναπτύχθηκε η σύγχρονη πόλη. Στην ευρύτερη αστική περιοχή, η οικιστική ανάπτυξη κατέλαβε όλη τη δεκτική οικοδόμησης έκταση, πολλές φορές σε βάρος της οικολογικής ισορροπίας των εξωαστικών εκτάσεων και σταμάτησε μόνο είτε στη θάλασσα, είτε στις απότομες κλίσεις των γύρω ορέων. Στην ενότητα αυτή δίνονται δύο περιγραφές, ικανές να αποτελέσουν το υπόβαθρο της ειδικής πολεοδομικής και συντακτικής ανάλυσης που ακολουθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Η συνοπτική πολεοδομική περιγραφή αναφέρεται κυρίως στη γενική χωροθέτηση των χρήσεων γης, με έμφαση στις εγκαταστάσεις πολιτισμού της πόλης κατά τον χρόνο εκπόνησης του Γ.Π.Σ. που συμπίπτει με το έτος εορτασμού του θεσμού της Π.Π.Ε. (1985). Η περιγραφή της αστικής μορφολογίας (χωρικής δομής) επιχειρείται κατά τρόπο που αυτή να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη συντακτική ανάλυση του δημόσιου χώρου και της σχέσης του με τις εγκαταστάσεις πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.

Η περιγραφή της πολεοδομικής οργάνωσης της Αθήνας στηρίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1985 (Χ.8.13, Ν. 1515/1985), στο χάρτη Οικιστικής Οργάνωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της (Χ. 8.14), στις προτάσεις για την Κεντρική Περιοχή του Ρ. Σ.Α. (Χ.8.15) και στις προτάσεις για τις Χρήσεις Γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δ. Αθηναίων (Χ. 8.16). Στον χάρτη Χ. 8.13 του Ρ.Σ.Α. παρατηρούμε πως το πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας – Πειραιά οριοθετείται μεταξύ των περιοχών στα δυτικά του Αιγάλεω, στα βόρεια του ορέων Πάρνηθας, Πεντελικού, στα ανατολικά του Υμηττού και νότια του Σαρωνικού Κόλπου. Τα όρια προσδιορίζονται ως περιοχές προστατευόμενες, ώστε το όριο ανάπτυξης του Π.Σ.Α. να θεωρείται πλέον πεπερασμένο και μη επεκτάσιμο. Διαπιστώνεται πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης, η οποία, όμως, θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή, ώστε να υπάρξει παράλληλα και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Δ. Αθηναίων δεν διαθέτει ένα καθαρό οδικό περίγραμμα ή, πολύ περισσότερο, ένα δακτύλιο, αλλά εντάσσεται αδιαχώριστα στην περιρρέουσα ευρύτερη αστική περιοχή. Δυτικά συνορεύει με τους δήμους Πειραιά, Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Α. Λιοσίων. Βόρεια με τους δήμους Αχαρνών και Ν. Ιωνίας. Ανατολικά με τους δήμους Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Ζωγράφου και Ηλιούπολης. Νότια με τους δήμους Γλυφάδας, Ν. Σμύρνης και Καλλιθέας, ενώ βρέχεται και από το Σαρωνικό Κόλπο. Λόγω του πεπερασμένου ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, ιδιαίτερα προς το νότο, οι προτεινόμενες επεκτάσεις συναντώνται βόρεια, νοτιοανατολικά (πέρα από τη Βούλα) και νοτιοδυτικά (Ελευσίνα – Σαλαμίνα). Σ' αυτό το συνεχές αστικό συγκρότημα, ορισμένοι δήμοι ορίζονται ως υπερτοπικής σημασίας (Δ. Νίκαιας, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Αχαρνών, Ν. Ιωνίας, Κηφισίας, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Ζωγράφου,

Καλλιθέας), ενώ άλλες περιοχές ορίζονται και ως περιοχές «ανασυγκρότησης γειτονιάς» (Χαμοστέρνα, Α. & Κ. Πετράλωνα, Ιεραρχών, Θησείο, Γκαζοχώρι, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Παύλος, Μουσείο, Εξάρχεια, Στρέφη, Παναθήναια, Τέρμα Ιπποκράτους, Νάπολη, Πευκάκια, Κουντουριώτικα, Ιπποκράτειο, Ιλίσια, Πινακοθήκη, Βατραχονήσι, Πλαστήρα, Παγκράτι, Μετς, Ν. Κόσμος, Στέρνα, Δουργούτι, Κουκάκι, Βεΐκου, Μακρυγιάννη, Κοΐλης κ.ά.).

Η καρδιά της πόλης χτυπά στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου, αυτήν που ορίζεται από το Εμπορικό Ιστορικό Τρίγωνο, την προέκτασή του προς την οδό Πειραιώς και βορειοανατολικά προς τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας. Στην περιοχή αυτή, μαζί με την περιοχή μεταξύ των οδών Σταδίου και Ακαδημίας, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη πυκνότητα κεντρικών λειτουργιών από όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες αστικές περιοχές, με τάσεις επέκτασης κεντρικών λειτουργιών, έχουν καταγραφεί προς τις δυτικές και βορειοδυτικές συνοικίες, όπως οι περιοχές Ακαδημία Πλάτωνος, Προφ. Δανιήλ, Βοτανικός Κήπος.

Οι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι, είτε εφάπτονται των μεγάλων υπερτοπικών οδικών αξόνων,⁵² είτε περιβάλλονται από ομοιότροπο τοπικό οδικό δίκτυο⁵³ (χάρτης Χ. 8.17). Οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης ορίζονται από τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους (Βράχος Ακρόπολης, Θησείο, Στύλοι του Ολυμπίου Διός, Κεραμεικός), τους χώρους πρασίνου (λόφος Φιλοπάππου, Εθνικός Κήπος – Παναθηναϊκό στάδιο- Αρδηττός, Λυκαβητός, Πεδίο του Άρεως, περιοχή Πινακοθήκης, Άλσος Παγκρατίου, Άλσος Συγγρού, Λόφος Σκουζέ) και έναν αριθμό αστικών πλατειών, που οφείλονται κυρίως στις χαράξεις των εκλεκτικιστικών σχεδίων του 19^{ου} αιώνα (πλατείες Ομονοίας, Συντάγματος, Κάνιγγος, Αιγύπτου, Βικτωρίας, Ελευθερίας, Ανεξαρτησίας, Πλαστήρα, Βαρνάβα κ.ά.). Οι πλατείες εντοπίζονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου και προς την πλευρά των συνοικιών υψηλότερων εισοδημάτων, ενώ αισθητά λιγότερες εμφανίζονται στις λαϊκές συνοικίες. Άλλοι σημαντικοί ελεύθεροι χώροι είναι οι ανοικτοί χώροι στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολυτεχνείο επί της οδού Πατησίων, στην Τριλογία της Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Εθνικής Βιβλιοθήκης, στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου κλπ.

Ήδη οι δυσκολίες οικιστικής οργάνωσης αυτής της πεπερασμένης γεωγραφικά λεκάνης αναδεικνύονται μέσα από το σχηματισμένο μέχρι το 1985 οδικό δίκτυο, το οποίο διαθέτει περισσότερες οδούς που διαπερνούν το σώμα του δομημένου χώρου, παρά συνδέσεις αυτού του δικτύου με τον έξω κόσμο. Το πρότυπο της κυκλοφοριακής οργάνωσης στη βάση 'δακτυλίων', εν μέρει βρήκε την εφαρμογή του στην Αθήνα, καθώς εντοπίζονται σχετικά λίγοι τέτοιοι δακτύλιοι, όπως ο δακτύλιος Αλεξάνδρας – Κηφισίας – Βασ. Σοφίας- Σταδίου- Πατησίων, ο

οποίος προσδιορίζει εν πολλοίς και το πλέον πυκνό μέρος του Μητροπολιτικού κέντρου της πόλης.

Το κύριο οδικό δίκτυο απαρτίζεται από ένα αριθμό λεωφόρων και κύριων οδικών αξόνων, που οργανώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις προς τα έξω και με αφετηρία (ή κατάληξη) την ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου. Δεν υπάρχουν ευανάγνωστες γεωμετρικές προθέσεις στις χαράξεις των οδών, καθώς το σχέδιο πόλης στο μεγαλύτερο μέρος του προέρχεται από άθροισμα ανολοκλήρωτων προτάσεων των, προ-μοντέρνων κυρίως, σχεδίων πόλης κατά το 19^ο αιώνα. Μάλιστα, η καθυστέρηση διάνοιξης της οδού Ερμού δημιούργησε μια αρκετά ασαφή εικόνα στον προσανατολισμό και την ‘ανάγνωση’ του πλέγματος των δημοσίων χώρων του κέντρου πόλης μέχρι πρόσφατα. Κυριότεροι οδικοί άξονες, που εισάγουν ή εξάγουν την κίνηση των οχημάτων και των πεζών προς τα έξω, είναι οι οδοί Πατησίων, Λιοσίων, Μεσογείων, Κηφισίας – Βασ. Σοφίας, Βουλιαγμένης, Ηλιουπόλεως, Συγγρού, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Ιερά Οδός, Λ. Αθηνών, Λένορμαν, Αχαρνών. Κυριότεροι οδικοί άξονες εντός του Δήμου Αθηναίων, που συνδέονται άμεσα, ή λιγότερο άμεσα, με το υπερτοπικό οδικό δίκτυο, είναι οι οδοί Αλεξάνδρας, Πατησίων, Βασ. Σοφίας, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, Υμηττού, Συγγρού, Καλλιρρόης, Ερμού, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Σόλωνος, Ιπποκράτους, Χαρίλ. Τρικούπη, Αθηνάς, Αγ. Κωνσταντίνου, Μάρνης, Αχαρνών, Αριστοτέλους, Λιοσίων, Πειραιώς κ.ά. Οι πεζόδρομοι το 1985 ήσαν ελάχιστοι, μεταξύ των οποίων η οδός Βουκουρεστίου και κάποιοι δρόμοι στην Πλάκα με έντονες κλίσεις, απαγορευτικές για την κίνηση τροχοφόρων. Οι γοργά αυξανόμενες ανάγκες για την κυκλοφορία οχημάτων οδήγησαν σε προτάσεις για νέους μείζονες ανισόπεδους κόμβους στην περιφέρεια του κέντρου.⁵⁴

Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ., ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει μια μείζονα και δέκα ελάσσονες περιοχές με κεντρικές λειτουργίες πόλης. Η μείζων περιοχή εντοπίζεται στο Ιστορικό Εμπορικό Τρίγωνο μεταξύ των οδών Πατησίων, Ερμού, Βασ. Σοφίας και Σόλωνος. Οι ελάσσονες κεντρικές περιοχές είναι δύο στην οδό Πατησίων, μια στο βόρειο άκρο του Δήμου, μια στον Κεραμεικό, μια στο Γκαζοχώρι, μια στην Κουμουνδούρου, μια στο Βαρνάβα, μια στο τέρμα της Λ. Αλεξάνδρας, μια επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας (περιοχή Αβέρωφ) και μια στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως. Τα κέντρα αυτά περιλαμβάνουν κεντρικές λειτουργίες, όπως διοίκηση, πολιτισμό, εκπαίδευση, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες κ.ά. Με βάση τις προδιαγραφές της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης, στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε το Γ.Π.Σ. Αθηνών, ο δήμος διαθέτει επίσης αρκετά τοπικά κέντρα συνοικίας – γειτονιάς (περί τα εβδομήντα), των οποίων το μέγεθος και η συγκρότηση ποικίλλει. Τα κέντρα αυτά, όπως και τα κέντρα επιπέδου πόλης, περιλαμβάνουν ένα ποικίλο σύνολο κεντρικών λειτουργιών που τα προσδίδουν και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους (λιανικό εμπόριο, πολιτιστικές λειτουργίες,

εκπαίδευση, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρόνοια κ.ά.). Επιπρόσθετα, ο δήμος διαθέτει και λίγες εκτάσεις ειδικών χρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών). Εκτός από τον Σ.Σ. Λαρίσης, οι άλλες ειδικές χρήσεις εντοπίστηκαν στα όριά του, π.χ., βιομηχανία στην περιοχή του Κεραμεικού και στο βόρειο όριο του δήμου, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως κλπ.

Το 1985 η Αθήνα διέθετε 23 εγκαταστάσεις πολιτισμού, από τις οποίες οι 10 ήταν πνευματικά κέντρα, οι 7 αίθουσες εκδηλώσεων και οι 6 μουσεία, ενώ από το Γ.Π.Σ. του 1985 προτάθηκαν ακόμη 6 εγκαταστάσεις, από τις οποίες οι 3 ήταν πνευματικά κέντρα, οι 2 αίθουσες εκδηλώσεων και 1 μουσείο. Εάν η πόλη μπορούσε να έχει ολοκληρώσει το 1985 όλες τις απαραίτητες, με βάση τις προτάσεις του Γ.Π.Σ, εγκαταστάσεις, τότε ο αριθμός τους θα έπρεπε να εφθάνει συνολικά τις 29.

Σημεία με ειδικές χρήσεις μέσα στον οικιστικό ιστό (π.χ., δημόσια κτίρια, ειδικές κατασκευές), που εξυπηρετούσαν την πόλη κατά το 1985, είναι κυρίως: Η Βουλή των Ελλήνων με τον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο Μέγαρο, το Θησείο με την Στοά του Αττάλου, το Αστεροσκοπείο, το συγκρότημα στο Γκάζι, η τριλογία της Εθνικής Βιβλιοθήκης – Πανεπιστημίου – Ακαδημίας, η Παλιά Βουλή, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Πολυτεχνείο (Πατησίων), η Μαράσλειος Ακαδημία, η Μ. Πετράκη, το συγκρότημα των μουσείων (Πολεμικό, Εθνική Πινακοθήκη, Σούτσου και Βυζαντινό), το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο με τον κήπο του, τα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Αιγινίτειο κ.ά., η πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, το Παναθηναϊκό στάδιο κ.ά.

Γύρω από το Εμπορικό Ιστορικό Κέντρο αναπτύσσονται οι περιοχές μικτής κατοικίας με έντονες τις δραστηριότητες του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διαφοροποίηση, τόσο ως προς το είδος των υπηρεσιών και του εμπορίου, όσο και ως προς τις κοινωνικές τάξεις, που επιλέγουν να τις κατοικούν. Έτσι, οι ανατολικές και βορειοανατολικές συνοικίες (Κολωνάκι, Πευκάκια, Πινακοθήκη, Παγκράτι, Ν. Σμύρνη κ.ά.) καταλαμβάνονται από τα υψηλά εισοδήματα, ενώ αντίθετα, χαμηλά εισοδήματα και αντίστοιχες, σε κάποιο βαθμό, υπηρεσίες συναντώνται στις δυτικές, βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές συνοικίες (Κουκάκι, Ν. Κόσμος, Πετράλωνα, Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Ψυρρή κ.ά.). Όπως σε κάθε πόλη, οι συνοικίες και οι γειτονιές της Αθήνας έχουν η καθεμιά τους τη δική της ιστορία γένεσης και ανάπτυξης. Μερικές γειτονιές ανήκαν πάντοτε στην αστική τάξη (Κολωνάκι, Πευκάκια, Μητρόπολη, Ιλίσια, Πινακοθήκη, Πλάκα, Μακρυγιάννη, Αγ. Κωνσταντίνου, Κυψέλη), ενώ άλλες έχουν μια παράδοση λαϊκή (Βεΐκου, Πετράλωνα, Ψυρρή, Κουντουριώτικα), ακόμη και περιθωρίου (Λόφος Στρέφη, Εξάρχεια, Ψυρρή, Γκαζοχώρι).

Αν και οι υποβαθμισμένες περιοχές, καθώς και οι περιοχές υπό αναβάθμιση, λίγο πριν από το 1985 αναφέρονται στην επόμενη ενότητα, αρκεί να αναφερθεί εδώ πως στην Ελλάδα και στην Αθήνα ειδικότερα, οι έννοιες των ήπιων αστικών παρεμβάσεων με σκοπό την αναβάθμιση αστικών περιοχών, είχαν αρχίσει να καθιερώνονται σχετικά πρόσφατα (δεκαετία του '70), ώστε, μαζί με το παράλληλα αναπτυσσόμενο γνωστικό πεδίο και νομοθετικό έργο, να αποτελέσουν το πλαίσιο όλων των σχεδιαζόμενων προτάσεων αστικής ανανέωσης. Από την πλευρά των ήδη υλοποιημένων έργων και εκτός από τις παρεμβάσεις στις ιστορικές συνοικίες (Πλάκα, Καισαριανή κ.ά.), το 1985 είμαστε ακόμη στη φάση της αποσπασματικής θεώρησης της αστικής αναβάθμισης, με τις συνήθεις μορφές των επιχειρούμενων πεζοδρομήσεων και της αλλαγής του αστικού εξοπλισμού των πλατειών και διαπλατύνσεων. Από την πλευρά, όμως, των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων, που προετοιμάζονταν σε επίπεδο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικών σχεδίων - και που δεν ήταν δυνατόν να είναι έτοιμες το 1985 - υπήρξαν σημαντικές και αξιόλογες πρωτοβουλίες, όπως αποδεικνύεται στην ενότητα που ακολουθεί.

Σημειώσεις 8.1. Κεφαλαίου

¹ Για τους πρωταγωνιστές και τα γεγονότα που οδήγησαν στην επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας του νέου Ελληνικού κράτους, Βλ. Δημ. Μάρτος, 2005, *Αθήνα Πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους, Πολιτική, Ιδεολογία και Χώρος*, Αθήνα: Γόρδιος.

² Γ. Πολύζος, (1985), 'Μεταρρυθμιστικά όνειρα και πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η Αθήνα στον 20ό αιώνα: 1900 – 1940', *Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985*, Αθήνα: Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, σσ. 36-46.

³ Για το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εκπονούνται τα δύο σχέδια, ο Δ. Μάρτος αναφέρει: «... Ο σχεδιασμός της Αθήνας και η οργάνωση του χώρου στην Ελλάδα εξιδανικεύουν τη νέα εθνική ιδεολογία. Έτσι, το πρώτο σχέδιο των Κλεάνθη – Schaubert δεν τοποθετείται εντός των προοπτικών των γηγενών δυνάμεων, αλλά των προοπτικών της αποικιοκρατίας και του οριενταλισμού. Ικανοποιούν τη θέληση των Βαναρών για τη θέση που πρέπει να έχει η Αθήνα στη γεωγραφία και την ιδεολογία του ελληνοισμού. Ο μεγαλεπήβολος πολεοδομικός και κτιριακός σχεδιασμός, οι διαστάσεις των χώρων διοίκησης και των κοινόχρηστων χώρων και η υπερβολική μνημειακότητα, προσδιορίζουν μια στρατηγική πρωτεύουσας που ξεπερνάει την τότε κυρίαρχη ιδεολογία στους γηγενείς, αυτήν της προσωρινότητάς του, αλλά επίσης προεκτείνει στο μέλλον την κυριαρχική θέση του αθηναϊσμού στην εθνοποιητική διαδικασία. Οργανώνεται στη βάση της θεμελιακής αμφισβήτησης του υπάρχοντος οικισμού και κατ' επέκταση τίθεται σε αντίθεση με τους αυτόχθονες κατοίκους της πόλης. Η αντίφαση όμως ανάμεσα σ' ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο πρωτεύουσας και μια οικονομική πραγματικότητα που δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, θα ισχυροποιήσει την παλαιά πόλη στον συνολικότερο σχεδιασμό της» Δ. Μάρτος, *Αθήνα Πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους, Πολιτική, Ιδεολογία και Χώρος*, Αθήνα: Γόρδιος, σσ. 593-594.

⁴ Εμ. Μαρμαράς, (1984), 'Αθήνα 1910-1940: Πολεοδομικές και Αρχιτεκτονικές Επισημάνσεις', *Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, Η Περίπτωση της Αθήνας*, Αθήνα: Αρσενίδης, σσ. 269-279.

⁵ Γ. Πολύζος, (1985), 'Μεταρρυθμιστικά όνειρα και πολεοδομικές ρυθμίσεις' *Η Αθήνα στον 20ό αιώνα: 1900 - 1940*, Αθήνα: Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, σσ. 36-46.

⁶ Βλ. π.χ., την πρόταση Μπαλάνου για την επέκταση της πόλης σε σχέδιο βασισμένο στον τύπο των cités-jardins και ακτινωτό σύστημα χάραξης των οδών. Χαρακτηρίστηκε από τον Κ. Μπίρη ως 'λογική' λύση που όμως δεν εφαρμόστηκε. Γ. Πολύζος, *όπ. πρ.*, σσ. 36-46.

⁷ Ο L. Hoffman πρότεινε: α) τη δημιουργία περιφερειακών λεωφόρων σε αντίθεση με το υπάρχον ακτινικό σύστημα κυκλοφορίας με παράλληλη χάραξη μετρό και τραμ, β) την ενοποίηση των σιδηροδρομικών σταθμών και τη χάραξη νέων λεωφόρων, γ) τη διαμόρφωση των πλατειών Ομοιοίας και Συντάγματος με οβελίσκους και κιονοστοιχίες και ε) την επέκταση της πόλης στα Πατήσια, καθώς και τη χωροθέτηση συγκροτήματος επαύλεων στα δυτικά του Κηφισού. Η Schmidt, 'Η Βιελμίνεια Αθήνα. Το πολεοδομικό σχέδιο του Ludwig Hoffman για την Αθήνα', *Θέματα Χώρου και Τεχνών*, 11/1980, σελ. 50.

⁸ Προϋπέθετε «ευρυχωρία εν τη χαράξει αυτής, μεγαλοπρέπειαν και ηρεμίαν εις τα κτίριά της, επιβολήν και λεπτότητα εις τα κυβερνητικά και δημόσια αυτής ιδρύματα και απομάκρυνσιν των αιτίων των προξενούντων ρυπαρότητα...». Th. Mawson, (1918), *Αι Αθήναι του μέλλοντος και η Θεσσαλονίκη της αύριον*. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

⁹ Τα κύρια σημεία της πρότασης Mawson είναι α) συγκέντρωση ομοειδών λειτουργιών σε επιμέρους κέντρα β) συγκέντρωση των εργαστηρίων κατά μήκος των κύριων σιδηροδρομικών γραμμών, γ) διανοίξεις δρόμων και διαπλατύνσεις και δημιουργία νέων αξόνων εντός της πόλεως. Βλ. Γ. Πολύζο, *όπ. πρ.*, σσ. 52-54.

¹⁰ Κ. Μπίρης, (1966), *Αι Αθήναι από του 19^{ου} εις τον 20όν αιώνα*, Αθήνα: Μέλισσα, σελ. 278.

¹¹ Στ. Λελούδας, *Αθήναι - Πειραιεύς: Μελέτη νέου σχεδίου δια την πόλιν των Αθηνών, το Επίνειον και τα άλλα Εξαρτήματα αυτής*, Αθήναι 1918.

¹² α) το άστυ, β) το επίνειο, γ) τη γεωργική περιφέρεια, δ) την περιφέρεια των ακτών, ε) την ορεινή περιφέρεια, στ) την στρατιωτική περιφέρεια. Στ. Λελούδα, (1929), *Αθήναι αι ευρύτεραι*, Αθήναι.

¹³ Διοίκηση, εμπόριο, εκπαίδευση κλπ.

¹⁴ Εμπορικό, Χρηματιστικό, Πανεπιστημιακό, Νοσοκομειακό, Διοικητικό, Δικαστικό.

¹⁵ Δημοτικό Θέατρο, Δημαρχείο, Ταχυδρομείο, Πινακοθήκη, Εθνολογικό και Ιστορικό Μουσείο κλπ.

¹⁶ Ναοί, σχολεία κλπ.

¹⁷ Βιομηχανικό κέντρο, στρατώνες κλπ.

¹⁸ Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος, (1925), 'Συνέδριον περί του νέου σχεδίου πόλεως των Αθηνών, ομιλία των Α. Οικονόμου, Γ. Πάπ, Γ. Αρχοντούλη, Φραγκούδη, Δαργέντα, Η. Αγγελόπουλου, Α. Βερδελή, Α. Ρώτα, Θ. Χαριτάκη, Γ. Δυοβουνιώτη, Στ. Λελούδα, Π. Ζαχαρία, Σ. Αγαπητού', *Αρχιμήδης*, 9[12].

¹⁹ Προτείνεται στα βόρεια ένα μεγάλο περιφερειακό άλσος από τα Τουρκοβούνια έως το Ψυχικό, στα δυτικά μικρότερες εκτάσεις πρασίνου κατά μήκος της κοίτης του Κηφισού, και στα νότια και ανατολικά τοπικά άλση, το μεγαλύτερο των οποίων μια περιοχή 33 Ha μεταξύ των συνοικισμών Δουργούτι και Ν. Σμύρνης. Δήμος Αθηναίων, Γενική Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών, (1935), *Πόροι και Ανάγκαι*, Αθήναι, σελ. 9.

²⁰ Ι. Πολύζος, 'Μεταρρυθμιστικά όνειρα και πολεοδομικές ρυθμίσεις', στο Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (επιμ.), *Η Αθήνα στον 20ό αιώνα: 1900-1940, Αθήνα Ελληνική Πρωτεύουσα*, Αθήνα: Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, σελ. 44.

²¹ Γ.Ο.Κ., Νόμος 3741 «Περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» κλπ.

²² Β. Τσαγρής, (1918), 'Αι Αθήναι ως Πόλις', *Αρχιμήδης*, 7, σελ. 73 κ. εξ.

²³ Π. Λουκάκης, 'Πολεοδομικά προβλήματα της πρωτεύουσας και θεσμικές παρεμβάσεις μετά το 1948', *Η Αθήνα στον 20ό αιώνα, Η Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται : 1940 - 1985*. ΥΠ.ΠΟ. - ΣΑΔΑΣ, Έκθεση 23 Δεκ. - 31 Μαρτ. 1985, Αθήνα: Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, σσ. 22-29.

²⁴ «Οι συνθήκες ζωής, διαβίωσης και εργασίας, τόσο μέσα στο χτισμένο κέλυφος, όσο και στους όποιους κλίμακας ελεύθερους χώρους, είναι απωθητικές και οδηγούν σ' ένα τρόπο ζωής ελάχιστα ελκυστικό». Π. Λουκάκης, 'Πολεοδομικά προβλήματα της πρωτεύουσας και θεσμικές παρεμβάσεις μετά το 1948', Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (επιμ.), *Η Αθήνα στον 20ό Αιώνα, Η Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται*. Αθήνα: ΥΠΠΟ - ΣΑΔΑΣ, Έκθεση 23- Δεκ. 1985 - 31 Μαρτ. 1986, σσ. 22-29.

²⁵ Ανάθεση από το Υπ. Συντονισμού του «Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Πρωτεύουσας» (Δοξιάδης), του «Προτύπου Σχεδίου Μακροχρονίου Αναπτύξεως 1972-1987» (ΚΕΠΕ) και της νέας κυκλοφοριακής μελέτης για τα μαζικά μέσα μεταφοράς (W. Smith, 1973). Παρατηρήθηκε απουσία ενότητας κατευθύνσεων και συντονισμού κρατικών φορέων. Ο Π. Λουκάκης τις περιγράφει ως «ετεροχρονιζόμενους βίους παράλληλους και ασύμπτωτους». Π. Λουκάκης, *οπ. πρ.*, σσ. 22-29.

²⁶ Ο Αρ. Προβελέγγιος ευαγγελίζεται τη μείωση του πληθυσμού της στο μισό, ο Κ. Δοξιάδης προτείνει την ανάπτυξη νέου κέντρου στο Τατόι, ο Γ. Κανδύλης υποστηρίζει την χωροθέτηση του κέντρου στο Φάληρο, ο Σ. Κυδωνιάτης ρίχνει την ιδέα μιας νέας πρωτεύουσας στη Μακεδονία, ενώ ο Τ. Ζενέτος οραματίζεται τη λύση των προβλημάτων μέσω μιας εύκαμπτης 'ηλεκτρονικής πολεοδομίας'. Σ. Κονταράτος, (1985), Πόλη και Ουτοπία. *Η Αθήνα στον 20ό αιώνα, Η Αθήνα όπως (δεν) φαίνεται : 1940-1985*, Αθήνα: Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 & ΥΠ.ΠΟ. - Σ.Α.Δ.Α.Σ., σσ. 30-33.

²⁷ Π. Λουκάκης, *οπ. πρ.*, σσ. 22-29.

²⁸ Στηρίχθηκε στο Ν. 947/1979 «Περί Οικιστικών Περιοχών».

²⁹ Ν. 1515/1985.

³⁰ Ν. 1515/1985, άρθρο 3, § 1.

³¹ Αθ. Αραβαντινός, (1984), 'Προοπτικές Αναβάθμισης του Κέντρου της Αθήνας', *Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία από την Αρχαιότητα έως σήμερα, Η Περίπτωση της Αθήνας*, Αθήνα: Αρσενίδη, σσ. 282-294.

³² Οι μελέτες για την Πλάκα, τα Εξάρχεια, τη Νέα Φιλαδέλφεια και την Καισαριανή εκφράζουν διαφορετικούς στόχους. Η πρώτη ανάπλαση - αξιοποίηση / προστασία, η δεύτερη ανάπλαση / εξυγίανση και η τρίτη ανάπλαση ως μέσο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής. Όλες έριξαν το βάρος στην αποκατάσταση της χωρικής μορφολογικής επανασύνδεσης ορισμένων μερών του πολεοδομικού ιστού, αδιαφορώντας για το ουσιαστικότερο πλέγμα του κοινωνικού ιστού, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της πόλης. Σ. Νικολαΐδου, (1984), 'Αναπλάσεις του Τεχνητού Περιβάλλοντος και Δυσπλασίες του Κοινωνικού Χώρου, Το Παράδειγμα της Αθήνας', *Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία από την Αρχαιότητα έως Σήμερα. Η Περίπτωση της Αθήνας*, Αθήνα: Αρσενίδη, σσ. 295-303.

³³ Ν. 1337/82.

³⁴ Χάρτης Π.1.11. του Γ.Π.Σ., ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/ση Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτεύουσας, Έγκρ. 4/1/1988.

³⁵ Οι υπόλοιποι συντελεστές ήσαν: Ι. Τραυλός, Μ. Μάνδικας, Ι. Λαμπίρη - Δημάκα, Α. Τζίκα - Χατζοπούλου και Π. Παππάς.

³⁶ Υ.Δ.Ε., (1979), *Πρωτεύουσα 2000 - Καλλίτερες συνθήκες ζωής*, φυλ.

³⁷ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., (1982), *Η Ανασυγκρότηση της Αθήνας, Ειδικοί Στόχοι - Κατευθύνσεις - Μέτρα - Παρεμβάσεις*, Αθήνα: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

³⁸ Ν. 1515/1985, άρθρο 2, §2.1.2., 2.1.3., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5, άρθρο 3, 4 (β) & 4 (ε).

³⁹ 1. Οι αναπλάσεις στους περιφερειακούς δήμους αφορούσαν τις περιοχές: Δουργούτι, Κουντουριώτικα, βόρειο τμήμα ευρύτερης περιοχής Λιμανιού Πειραιά (Αγία Σοφία), περ. Καραϊσκάκη (Ν. Φάληρο), Λόφος Κυνοσάργους, περ. Καλυκοποιείου Δάφνης, Καισαριανή (προσφυγικά), Λόφος Καστέλλας, Καμίνια, Προσφυγικά Κοκκινιάς (Νίκαια), Προσφυγικά Κερατσινίου και Νεκροταφεία, Ρέμμα Πικροδάφνης, Αιγάλεω, Μενίδι, Άνω Λιόσια, Προσφυγικά Ν. Φιλαδέλφειας, περ. Αγ. Ιεροθέου - Περιστέρι- Μπουρνάζι, Προσφυγικά Ν. Ιωνίας, Ελευσίνια, Δραπετσώνα, Ελαιώνας. 2. Οι διαμορφώσεις στους ελεύθερους χώρους του Π.Σ.Α. περιλαμβάνουν τις περιοχές: Ακρόπολη - Φιλοπάππου, Ζάππειο, Ολυμπείο, Αρδηττός, Άλσος Παγκρατίου, Πολιτιστικό Κέντρο, Χώρος Βενιζέλου, Λυκαβηττός, Λόφος Στρέφη, Πεδίο Άρεως, Άλσος Συγγρού, Γκάτζι, Κεραμεικός, Ακαδημία Πλάτωνος, Πολυτεχνείο - Μουσείο, Λόφος Σκουζέ, Λόφος Φινοπούλου, Σκοπευτήριο Καισαριανής, Άλσος Ν. Σμύρνης, Λόφος Κύλης, Γκράβα, Άλσος Φιλαδέλφειας, Κτήμα Συγγρού, Τσακός, Ρέμμα Πολυδρόσου, Τουρκοβούνια, Σελεπιτσάρι, Χώρος Μονής Δαφνίου, Άλσος Ζωγράφου, Βοτανικός, Λόφος Βώκου (Νίκαια), Τερψιθέα - Πειραιάς, Παγοποιείο ΦΙΞ (Πατησίων), Εργοστάσιο ΦΙΞ (Λ. Συγγρού).

⁴⁰ Δηλαδή αφ' ενός η αποκατάσταση της ανθρώπινης κλίμακας και των συνθηκών ζωής τόσο στο κέντρο όσο και την περιφέρεια, αφ' ετέρου η ανάδειξη της μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλ. Τριποδάκης, (1992), 'Η Αθήνα του 2000', *Αθήνα, 5000 χρόνια Ιστορίας*, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Κατάλογος Έκθεσης στη Μαδρίτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1992, σσ. 6-26.

⁴¹ Οδοί: Ευαγγελιστρίας, Καλαμιώτου, Αγ. Μάρκου, Κλειτίου, Μιλτιάδου. Πλατείες: Αγ. Ειρήνης, Καρύτση, Αγ. Θεοδώρων, Κλαυθμώνος, Χρυσοσπηλιώτισσας, Καπνικαρέας, Μητροπόλεως, Κοραή. Βλ. Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., (1985), 'Οι μετασχηματισμοί του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας διαχρονικά', Αθήνα, φυλ.

⁴² Ορίστηκε ως Ιστορικό Κέντρο χρίζον ειδικής προστασίας το τμήμα της πόλης που ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Ομονοίας, Σταδίου, Φιλελλήνων, Εθνικού Κήπου, Αμαλίας, Ολυμπείου, Διον. Αρεοπαγίτου, Λόφου Φιλοπάππου, Λόφου Πνυκός, συνοικίας Θησειού, Κεραμεικού, Πειραιώς. Το Ι.Κ. επιμερίστηκε σε περιοχές Α, Β, Γ (Α: Ακρόπολη - Πλάκα) και δόθηκε προτεραιότητα στην περιοχή Β: Ερμού, Κεραμικού, Πειραιώς, πλατ. Κουμουνδούρου, Ευριπίδου, πλατ. Αγ. Θεοδώρων, Λέκκα, Περικλέους, Νίκης, Μητροπόλεως, πλατ. Μοναστηρακίου, Ερμού.

⁴³ Επιδιώχθηκαν: α) η προστασία όλης της περιοχής, ως ενιαίου ιστορικού συνόλου, β) η διατήρησή της ως ζωντανού οργανισμού και γ) η εναρμόνιση της ιστορικής συνέχειας με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η παρέμβαση προγραμματίστηκε έτσι ώστε, να πείθει για την σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να φέρει σε πέρας αυτό το έργο και να μην προκληθούν αναστατώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων, με βήματα σχεδιασμένα εξαρχής, αλλά με σταδιακή εφαρμογή, που θα επέτρεπε τον συνεχή επανέλεγκο της εφαρμογής. Τα κύρια σημεία των προτάσεων ήταν: πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου μέρους του πλέγματος των δημοσίων χώρων και σύνταξη κανονισμών λειτουργίας πεζοδρόμων (Π.Δ. 15/11/79 «Περί αποκαταστάσεως κανονισμών λειτουργίας πεζοδρόμων περιοχών εμπορικού κέντρου και Πλάκας και εγκρίσεως νέων τοπίων»), προστασία και ανάδειξη του υφισταμένου πολεοδομικού ιστού (Π.Δ. 19/9/1980 «Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, κατάργηση υφισταμένων διατάξεων, συντήρηση ιστορικού ιστού»). Ο υφιστάμενος πολεοδομικός ιστός, όπως τον εννοούν η μελέτη και τα αντίστοιχα Π.Δ., έχανε την παραδοσιακή του μορφή με τους ισχύοντες όρους δόμησης και τις δυνατότητες επέμβασης που προβλέπονταν από τα ρυμοτομικά σχέδια, κήρυξη ως διατηρητέων περίπου 500 κτιρίων και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων προστασίας, επισκευής, συντήρησης και ανάδειξής τους (Π.Δ. 24/10/1980 «Περί χαρακτηρισμού ως διατηρητέων κτιρίων κειμένων εντός της περιοχής της Πλάκας»). Το νομοθέτημα όριζε τις δυνατότητες επισκευής, εκσυγχρονισμού, στατικής ενίσχυσης και εσωτερικής διαμόρφωσης, καθώς και αποκατάστασης της αρχικής μορφής τους (Ι. Στεφάνου, Αν. Χατζοπούλου κ.ά., *Αστική Ανάπλαση*, Αθήνα: Τ.Ε.Ε., σελ. 220 – 232), η βελτίωση της οπτικής εικόνας της περιοχής (Π.Δ. 8/11/1980 «Περί επιβολής όρων και περιορισμών κατά την τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών επιγραφών κλπ, επί των όψεων των κτιρίων της περιοχής της Πλάκας της πόλεως των Αθηνών»), καθορισμός χρήσεων γης συμβατών με την κατοικία και ενδυνάμωση της κατοικίας (Π.Δ. 23/11/1982 «Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης). Για τον συντονισμό όλων αυτών των επεμβάσεων, την εποπτεία και τον έλεγχο της περιοχής συστάθηκε το Γραφείο της Πλάκας ως ιδιαίτερη υπηρεσία του Υ.Χ.Ο.Π., το οποίο ανέλαβε υπό την ευθύνη του την έκδοση και των οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών (ΥΠ.Π.Ε.) επέβαλε, με 132 προεδρικά διατάγματα, την επισκευή των όψεων όσων κτιρίων παρουσίαζαν αλλοιώσεις, διάταγμα το οποίο ανεστάλη λίγο αργότερα. Το ΥΠ.Π.Ε. προχώρησε σε αναστήλωση όσων κτιρίων είχε την ιδιοκτησία, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στην βελτίωση της δημόσιας εικόνας της περιοχής και δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα με το παράδειγμά του προς τους ιδιώτες (Ι. Στεφάνου, Αν. Χατζοπούλου κ.ά., *Αστική Ανάπλαση*, Αθήνα: Τ.Ε.Ε., σελ. 229). Ως αποτελέσματα της παρέμβασης αναφέρονται η διατήρηση της συνοικίας ως ενιαίου συνόλου, η αποτροπή απαλλοτριώσεων και ρυμοτομήσεων, η αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης λόγω της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης χρήσεων οχλουσών την κατοικίας, η συντήρηση, επανάχρηση και ανάδειξη περισσότερων από 250 κτιρίων, η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της περιοχής, η δραστική ρύθμιση της κυκλοφορίας με τις πεζοδρομήσεις και τις διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων. Απομακρύνθηκαν τα νυκτερινά κέντρα, τονώθηκε το εμπόριο σε θέματα τουρισμού και επανήλθε η κατοικία. Βέβαια, δεν αποτράπηκαν μια σειρά από αρνητικές καταστάσεις, όπως η κατακόρυφη αύξηση των τιμών οικοπέδων και κτιρίων, η απομάκρυνση μέρους του πληθυσμού που δεν είχε τη δυνατότητα επισκευής της κατοικίας ή του κτιρίου τους στην περιοχή και η εισδοχή νέων, πιο εύπορων κατοίκων, αύξηση των κενών κτιρίων, η επιβάρυνση άλλων αστικών περιοχών με χρήσεις που μετακόμισαν εκεί από την Πλάκα.

⁴⁴ Ως κεντρική περιοχή της Αθήνας θεωρείται το τμήμα της πόλης, που περικλείεται από τον εσωτερικό οδικό δακτύλιο (Αλεξάνδρας, Υμηττού-Πεντέλης, Λαγουμιτζή - Χαμοστέρνας, Κων/πόλεως) και έχει κεντρικό πυρήνα το ιστορικό κέντρο (Π.Δ. 21.9.79, ΦΕΚ 567Δ/13.10.79) και τις εφαιπτόμενες στο όριό του περιοχές Στρέφη, Νεάπολη, Κολωνάκι, περιοχή πλατ. Μαβίλη, Παγκράτι, Μέτς, Δουργούτι - Ν. Κόσμο, Βέικου-Κουκάκι, Φιλοπάππου-Πετράλωνα, Θησειό, πλατ. Βάθης.

⁴⁵ Ατμοσφαιρική ρύπανση, κυκλοφορία κλπ.

⁴⁶ Προβλέφθηκε επίσης η πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου με διαμόρφωση της νέας πλατείας Σανταρόζα.

⁴⁷ Οι ειδικότεροι στόχοι αφορούσαν α) τη ρύθμιση των χρήσεων και εξυγίανση περιοχών με απομάκρυνση των χρήσεων που ενοχλούν και τόνωση της χρήσης κατοικίας, β) διατήρηση του οικιστικού αποθέματος, ιδιαίτερα των παραδοσιακών κτιρίων, γ) αναγνώριση και αποκατάσταση της πολεοδομικής κλίμακας του παραδοσιακού-ιστορικού περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τον ιστορικό πολεοδομικό και ρυμοτομικό ιστό.

⁴⁸ Κεντρικό τμήμα Αθήνας (Ομόνοια, Σταδίου, Πανεπιστημίου), Εθνικός Κήπος - Νότια περιοχή Ακροπόλεως - Φιλοπάππου, Θησειό - Κεραμεικός, Ψυρρή - πλατ. Κουμουνδούρου, Παλιό Εμπορικό Κέντρο, Εξάρχεια -

Πολυτεχνείο, Μεταξουργείο - Γκάζι, Ρούφ- Βοτανικός, Κουντουριώτικα, προσφυγικά Λ. Αλεξάνδρας, δημιουργία ιστού μνημείων- κεντρικών λειτουργιών και ελευθέρων χώρων.

⁴⁹ Η διάσωση μερικών 'γραφικών ερειπωμένων εκκλησιών' (Καπνικαρέα, Αγίων Ασωμάτων στο Θησείο, Αγίας ειρήνης στην Αιόλου κ.ά.), από ένα σύνολο 135 περίπου, οφείλεται μάλλον σε επιλογές διακοσμητικού χαρακτήρα. Κ. Μπίρης, (1996), *Αι Αθήναι – Από τον 19^ο εις τον 20όν αιώνα*, Αθήνα: Μέλισσα, σσ. 44-45.

⁵⁰ Δ. Μάρτος, (2005), *Αθήνα Πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους, Πολιτική, Ιδεολογία και Χώρος*, Αθήνα: Γόρδιος, σελ. 378.

⁵¹ Ο Δ. Μάρτος θεωρεί πως «.....Η σπουδαιότητα του σχεδίου Klenze δεν έγκειται στις τεχνικές διορθώσεις του σχεδίου των Κλεάνθη – Schaubert, αλλά στην εισαγωγή μιας πολεοδομικής φιλοσοφίας και πολιτικής, με την οποία μπορούν να αντιμετωπίζονται οι πολεοδομικές κρίσεις, χωρίς να ακυρώνεται το περιεχόμενο του αθηναϊσμού». Δ. Μάρτος, *όπ. π.*, σελ. 388.

⁵² Πεδίο του Άρεως, Εθνικός Κήπος, Ζάππειο, Παναθηναϊκό Στάδιο, Μουσείο – Πολυτεχνείο, Αστικό Δάσος.

⁵³ Λυκαβηττός, Ακρόπολη, Φιλοπάπου, Ακαδημία Πλάτανα, Λ. Στρέφη.

⁵⁴ Όπως οι κόμβοι στη διασταύρωση των οδών Συγγρού– Λαγουμιτζή, Θεσσαλονίκης – Χαμοστέρας, Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Χαμοστέρας, Κωνσταντινουπόλεως - Π. Ράλλη, Κωνσταντινουπόλεως - Λένορμαν, Ιωαννίνων – Κωνσταντινουπόλεως, Λ. Αθηνών – Λ. Κωνσταντινουπόλεως, όλοι στις δυτικές συνοικίες του Κέντρου.